

TURIZMDA REKLAMA VA MARKETING

G‘oziyeva Shaxnoza Sattor qizi

Student of Karshi State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm marketingning o‘rni, reklamaning ahamiyati hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi haqida kerakli ma’lumotlar keltirilgan hamda xorijiy tadqiqot ishlari ko‘zdan kechirilib, ular asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: reklama, turizm, marketing, turistik xizmatlar, bozor, internet, iste’molchi didi.

Abstract. This article provides necessary information about the role of marketing in tourism, the importance of advertising and their interrelationship, and foreign research studies are reviewed, and proposals and recommendations are developed based on them.

Keywords: advertising, tourism, marketing, tourist services, market, Internet, consumer taste.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 7-iyundagi “Reklama to‘g‘risida”gi O‘RQ-776-sonli qonuni qabul qilindi [1]. Ushbu Qonunning amal qilishi reklama tayyorlangan joydan qat’iy nazar, agar mazkur reklama O‘zbekiston Respublikasi hududida foydalanishga va tarqatishga qaratilgan bo‘lsa, reklamaning aylanishi sohasidagi barcha munosabatlarga nisbatan tatbiq etiladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, har bir ish yurituvchi tadbirkor yoki yuridik maqomga ega bo‘lgan shaxs o‘z tovarini reklama qilishda ushbu qonunga rioya etishi va qonun doirasida reklama qilishi lozimdir. Hozirgi kunda tadbirkorlar o‘z tovarlarini boshqa tovarlardan ustunligini isbotlash uchun boshqa tovarlarni kamsituvchi, yerga uruvchi reklamalardan ham foydalanib kelishmoqda. Ushbu qonun esa bunday vaziyatlarni oldini olishda hamda har bir tovarning o‘z reklama huquqini ta’minlash va ularni to‘g‘ri yuritilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Turizm marketing bu turistik mahsulotlarni sotish hamda uni reklama qilish orqali iste’molchilar oqimini ko‘paytiruvchi faoliyatdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Reklama va xizmat ko‘rsatish sifati har qanday mamlakatda sayyohlik sanoatining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. U turistlar ehtiyojlarini qondirishda katta rol o‘ynaydi. Agar turistlarga turistik mahsulot qiziqarli usulda taqdim etilsa, bu turist uchun ham esda qolarli sayohat bo‘ladi hamda u olgan taassurot orqali yanada ko‘proq turistni e’tiborini jalb qilishga erishiladi. F.K.Kamilova va Z.K. Kamilovlarning fikricha, turizmdagi reklama turistik mahsulotni namoyish qilish, unga nisbatan talabni shakllantirish va turistik tashkilot imijini tuzishga qaratilgan noshaxsiy namoyish shakli hisoblanadi [2].

A.P.Durovich reklamaning mohiyati va hususiyatlariga qarab, ular axborot beruvchi, ishontiruvchi va eslatib turuvchi turlarga farqlaydi [3]. U turizm marketingda reklama turlarini ularning hususiyatlariga qarab ajratadi. Uning fikricha amalda asl shaklda nufuzli va mahsulot reklamalari juda kam uchraydi. Qoida tariqasida, ular birgalikda amalga oshiriladi, faqat birinchi holatda kompaniya imidjiga, ikkinchisida - u taklif etayotgan mahsulotlarga e’tibor qaratiladi deya ta’kidlaydi. Masalan, yo‘nalishi nuqtai nazaridan u turistik korxonalar imkoniyatlarini reklama qilish va uning ehtiyojlarini reklama qilishni ajratib ko‘rsatadi [4].

Hissiy reklama esa bu hissiyotlar, xotiralar va assotsiatsiya orqali harakatlarni anglatadi. Uning sevimli vositalari - bu tasvirlar va o'zgina darajadagi ovoz [5].

Turizm marketing atamasiga to'xtaladigan bo'lsak, marketingning birinchi ma'nosi bozor, ikkinchi ma'nosi esa bozorda sotish va sotib olish hamda bozordagi faoliyat degan tushunchalar bilan ifodalanadi. Kvartalnov V. A. – “Marketing bu- mahsulot va xizmatlar ishlab chiqaruvchining – iste'molchiga harakatlanuvchi faoliyatidir ”– degan [6].

Turizm reklamasi ko'pincha quyidagi vositalardan foydalanadi: matbuot, televideniye, radio, videoroliklar, pochta jo'natmalari, transport, sotish joylaridagi reklama doskasi, tashqi va suvenir reklamalari va hokazo.

Mahsulot reklamasining asosiy vazifasi turistik mahsulotga talabni shakllantirish va rag'batlantirishdir. Bunday reklama potentsial xaridorlarni uning xizmatlari haqida xabardor qiladi, qiziqish uyg'otadi va sotishni rag'batlantiradi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda turizm reklama va marketingning nazariy jihatlari tadqiq etilishi bilan birga, turizm marketingining O'zbekistonda amalga oshirilishi o'rganilgan. Ushbu jarayonda analiz va sintez usulidan hamda statistik ko'rsatkich ma'lumotlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, turizm xizmatlar ulushi 75% ni, tovarlar - 25% ni tashkil qiladi. Shuningdek, turistik xizmatlar va tovarlarni ishlab chiqarish joyida iste'mol qilishning o'ziga xos xususiyati mavjud. Bu xususiyatlar saqlanmaslik, sifatning doimiy emasligi hamda sezilmaslikdir. Ya'ni turistik xizmatlarni biz ushlay olmaymiz, sezmaymiz u buyum yoki qimmatbaxo tosh emas. Ikkinchisi uning sifatini doim bir me'yorda ushlab tura olmaymiz chunki har bir turistik mahsulot har qaysi turistga uning didiga qarab taqdim etiladi va u doimo birday sifatli tarzda bo'lavermaydi ya'ni sifati o'zgarib turadi. Uchinchisi biz turistik mahsulotni omborda yoki bo'lmasa ofisda saqlay olmaymiz. Chunki u moddiy qiymatga ega bo'lgan buyum emas. U turoperatorlar tomonidan ishlab chiqilgan aqliy mehnat samarasidir.

Sayohat biznesi sotib olish bo'yicha qaror qabul qilish jarayoni qanday ishlashini bilishi kerak, chunki biznes qanchalik ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, u o'z mehmonlarini rag'batlantirish uchun ko'proq harakat qilishi mumkin. Sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni besh asosiy bosqichni o'z ichiga oladi [8]:

- 1) xarid qilish zarurligini anglash;
- 2) tovarlar haqida ma'lumot izlash;
- 3) taklif etilayotgan variantlarni baholash;
- 4) sotib olish to'g'risida qaror;
- 5) xariddan keyingi xatti-harakatlar.

Marketing tadqiqotlarida asosiy o'rin tovar va xizmatlar xaridorlarining xatti-harakatlarini o'rganishga beriladi. Turizm bozorida iste'molchi to'g'ridan-to'g'ri turistning o'zi bo'lib, asosan vositachilar – sayyohlik kompaniyalari yoki bevosita turoperatorlar orqali harakat qiladi.

Joriy yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni 3,7 mlnni tashkil etdi. Mamlakatlar qatorida yetti oyda jami 1,1 mln turist bilan Tojikiston yetakchi bo'ldi. Iyul oyida bu davlatdan 192 900 ta sayyoh kelgan. O'tgan davrda Tojikistondan keyingi o'rinlarda Qirg'iziston (912,8 ming) va Qozog'iston (879 ming) turibdi. Sayyohlar ko'p tashrif buyurgan davlatlar beshligini Rossiya (417,4 ming) va Turkiya (58 ming) yakunlab berdi. Shuningdek, yetti oyda Turkmanistondan 39,6 mingta, Janubiy Koreyadan 20,2 mingta, Hindistondan 20 mingta, Xitoydan 17,7 mingta hamda Germaniyadan 14,1 mingta sayyoh

kelgan. Bu davrda Ozarbayjondan tashrif buyurgan turistlar soni 7989 taga yetgan bo‘lib, shundan, 3 787 tasi qarindoshlarini yo‘qlab, 3762 tasi dam olish hamda 435 tasi xizmat yuzasidan tashrif buyurgan [9]. Turistlar sonining ko‘payishiga esa mamlakatimizdagi tinchlik, turistik muhitning yaxshi darajada ekanligi hamda reklama katta hissa qo‘shgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytadigan bo‘lsam, mamlakatimiz ravnaqida turizm muhim ahamiyat kasb etuvchi sohalardan hisoblanadi. Yurtimizning so‘lim go‘shalari, tinch-farovonligi, urf-odat-u an‘analari manaman degan turistni ham hang-u mang etadi. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda yurtimizni ko‘rkini dunyoga namoyon eta oladigan video-roliklar tayyorlab, internet tarmoqlarida turizmga aloqador rasmiy sayt ochgan holda turistlar e‘tiboriga havola etilsa va bu video-roliklar bitta yoki ikkitagina emas, har oy yangi-yangi video-roliklar olib, ularni tinmay namoyish etib turilsa, turistlar oqimini kengayishiga hamda ularning fikr va mulohazalarini o‘rganishga imkoniyat yaratgan bo‘lar edi. Axir reklamaning asosiy maqsadi - xaridorlarga mahsulot yoki xizmatning foydaliligi to‘g‘risida ma‘lumot berish va shu orqali ularni sotib olishga undashdir. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiyotiga juda katta ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi deb o‘y layman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2022-yil 7-iyundagi “Reklama to‘g‘risida”gi O‘RQ-776-sonli qonuni// <https://lex.uz/docs/-6052631>
2. F.K.Komilova., Z.K. Kamilov. Xalqaro turizm bozori: “Marketing (turizm) yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma/ O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T.: O‘zbekistan faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2011. B.112
3. А.П. Дурович. Реклама в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович. Минск: Новое знание, 2008. С.42
4. Дурович, А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович. Минск: Новое знание, 2008. С.42
5. Ромат, Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. - СПб.: Питер, 2011. - 294 с
6. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма. Учебник 2 е-изд. стер. М: Советский спорт 2004.
7. Викентьев, И. Приемы рекламы и Public Relations / И. Викентьев - СПб.: Лань, 2005. С. 155
8. Крайнова О. С. (2015). Инновационный потенциал сервисной логистики в управлении потоками предприятий индустрии туризма и гостеприимства: формирование системы ценностных уровней туристского продукта // Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, эффективность, инновации: сб. ст. по материалам II Междунар. науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 2015. – С. 25–31.
9. https://t.me/statistika_rasmiy/3923